

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА

НАСЕЛЕНИЕ

КНИЖКА 3–4/2013

NASSELENIE REVIEW

NUMBER 3–4/2013

BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

INSTITUTE FOR POPULATION AND HUMAN STUDIES

Специалният брой на сп. Население се публикува благодарение на проекта „Възстановяване на европейските измерения на ромските език и култура”, подпомогнат и съфинансиран от Европейската комисия, **Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейския съюз.**

This special edition of *Nasselenie Review* is published thanks to the *Restoration of the European Dimensions of Romani Language and Culture* project, supported and co-funded by the **European Commission, Education, Audiovisual & Culture Executive Agency.**

Education and Culture DG

Culture Programme

EACEA

Education, Audiovisual & Culture
Executive Agency

НАСЕЛЕНИЕСписание на ИИНЧ – БАН
Департамент Демография**NASSELENIE REVIEW**Review of the IPHS-BAS
Demography DepartmentБългарска академия на науките
3–4/2013Bulgarian Academy of Sciences
3–4/2013***СЪДЪРЖАНИЕ***

<i>ПРЕДГОВОР</i>	5
<i>РОМИТЕ В ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКИЯ ПЕРИОД</i>	
Илона Томова – Социално изключване на ромите в посткомунистическия период.	7
Андрей Иванов – Ромската бедност в България – що е то и какво от това?	33
Моника Роси – В преход: ромите в българската образователна система. Действия, опити и перспективи.	66
Марко Хайдиняк, Мая Косева – Социални неравенства и иновативни практики за преодоляването им: анализ на ситуацията във „Факултета“ и „Христо Ботев.	91
Боян Захариев – Егоизъм и солидарност в смаляващо се общество.	107
Стоянка Черкезова – Външна миграция на българските роми – митове и реалности. Потенциалните мигранти роми.	125
Илона Томова – „Защо тази Белгия не беше в България“. Миграцията на роми от България в Белгия.	150
<i>СОЦИАЛЕН КОНТЕКСТ И РОМСКА КУЛТУРА</i>	
Илона Томова, Любомир Стойчев – Влиянието на социалния пол върху жизнените избори при ромите.	181
Илона Томова, Любомир Стойчев – Репрезентации за ромите в Разградска област.	206
Алексей Пампоров – Невидимият ислям (синкретични религиозни вярвания и практики сред ромите в България.	218
<i>ИСТОРИЧЕСКИ АНАЛИЗИ</i>	
Пламена Стоянова – Социално-икономически промени в живота на циганското население в България (1944–1989).	237
Майя Грекова – Циганите като обект на асимилационна политика (от края на 1950-те до 1980-те години.	257
Велчо Кръстев, Евгения Иванова – Участието на циганите в Балканската война (1912–1913 г.).	276

NASSELENIE REVIEW – SPECIAL ISSUE 3-4/2013

INTEGRATION OF ROMA: HISTORICAL, SOCIAL AND CULTURAL DIMENSIONS

Compiled and edited by Ilona Tomova and Lubomir Stoytchev

CONTENTS

<i>FOREWORD</i>	5
<i>ROMA DURING THE POST-COMMUNIST PERIOD</i>	
Ilona Tomova – Social Exclusion of Roma during the Post-Communist Period.	7
Andrey Ivanov – Roma Poverty in Bulgaria: How to Understand It and What to Do about It.	33
Monica Rossi – In Transition: Roma within Bulgaria’s Educational System. Actions, Trials and Perspectives.	66
Marko Hajdinjak, Maya Kosseva – Innovative Practices for Overcoming Social Inequalities: Analysis of the Situation in „Fakulteta“ and „Hristo Botev“ Neighbourhoods. . .	91
Boyan Zahariev – Egoism and Solidarity in a Shrinking Society.	107
Stoyanka Cherkezova – Bulgaria’s Roma External Migration: Myths and Realities.	125
Ilona Tomova – What if This Belgium Were in Bulgaria?! Migration of Roma from Bulgaria to Belgium.	150
<i>SOCIAL CONTEXT AND ROMA CULTURE</i>	
Ilona Tomova, Lubomir Stoytchev – Roma’s Life Choices: A Gender Approach. . .	181
Ilona Tomova, Lubomir Stoytchev – Roma Representations in the District of Razgrad.	206
Alexey Pamporov – The “Invisible“ Islam (Syncretic Religious Beliefs and Practices among Bulgaria’s Roma.	218
<i>HISTORY ANALYSES</i>	
Plamena Stoyanova – Social and Economic Changes in the Lives of Bulgarian Gypsy Population (1945–1989).	237
Maya Grekova – Gypsies as an Object of Assimilation Policy (from the end of 1950s until 1980s).	257
Velcho Krastev, Evgenia Ivanova – Participation of Gypsies in the Balkan War 1912–1913.	276

**ВЛИЯНИЕТО НА СОЦИАЛНИЯ ПОЛ
ВЪРХУ ЖИЗНЕНИТЕ ИЗБОРИ ПРИ РОМИТЕ**

Илона Томова, Любомир Стойчев

Институт за изследване на населението и
човека при БАН
ilonai2000@yahoo.com; l.stoychev@iphs.eu

***Резюме.** Статията представя резултатите от качествено изследване за влиянието на социалния пол сред ромската общност. Основно са разгледани въпросите, свързани с мястото на ромската жена в семейството и общността, традиционните практики по отношение на нея и социалния ѝ статус и възможностите, които стоят пред нея. Изследвани са и възможностите, чрез които тя може да подобри жизнените си избори. Изследването разглежда практиките, статуса и възможностите чрез представители на 4 типа групи, които са в различна степен икономически, социално, културно и прочие интегрирани в българското общество.*

Ключови думи: ромската жена, джендърни измерения на ромското включване

Ромските жени са една от най-уязвимите групи в българското общество. Рискът да попаднат в групата на лицата, страдащи от множество социално изключване и дълбока бедност е много по-висок от този на етническите българки и дори на ромските мъже. Социалният им статус в обществото е изключително нисък поради наслагването на няколко различни фактори – това, че са жени от най-стигматизираната етническа общност в страната, поради по-ниското им образование и поради бедността.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ БЕЛЕЖКИ

През 2012 и 2013 г. екип от ИИНЧ при БАН проведе две качествени изследвания в четири ромски махали в градовете София (кв. „Христо Ботев“), Пловдив („Шекер махала“), Бяла Слатина и в с. Веселиново, Ямболско. Изборът на тези махали позволи да обхванем ромски общности с различна степен на интеграция, в области с различна степен на икономическо развитие, градско и селско население от 4 различни географски района. Целта бе да се изследва влиянието на социалния пол при вземането на решение и поемането

на отговорност за жизнено важни избори като възрастта за започване на семеен живот, образованието и започването на работа. Така направеният избор[†] оказва влияние върху други важни социални сфери на личността и определя до голяма степен риска за социално изключване и множествена депривация (Kabeer, 1999).

За провеждането на изследването бе използван методът на експресна качествена оценка (rapid qualitative assessment). Той включва анализ на документи и на резултатите от предходни изследвания, фокус групови дискусии с роми от избраните махали, провеждането на експертни интервюта и на изследване на мини-случаи. През 2012 г. бяха проведени общо 24 фокус групови дискусии с ромски момчета и момичета на 14-16 години; с ромски мъже и жени на 18-24 години и на 40-60 години; 4 изследвания на случаи и 6 експертни интервюта. През 2013 г. резултатите от анализа на събраните през 2012 г. данни и базираните на тях изводи и препоръки за социални политики бяха верифицирани с представители на същите махали (бяха проведени още 8 фокус групови дискусии с мъже и жени на възраст 18-60 години от четирите махали) и с други експерти. Така успяхме да изследваме и мнението на ромите на възраст от 25 до 39 години, а в тази възрастова група са повечето роми с високо образование, работещи като експерти, здравни и социални медиатори, активисти на НПО. Общо при двете вълни на изследването във фокус груповите дискусии взеха участие 295 роми. Настоящият текст представя част от резултатите от изследването.

КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ДЖЕНДЪРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ В РОМСКАТА ОБЩНОСТ И НА РОМСКИТЕ СЕМЕЙСТВА

Ромската „общност“ в България е изключително хетерогенна и всякакви обобщения по-скоро замъгляват, отколкото проясняват изследваните социални процеси в нея. Състои се от над 60 субгрупи, които се различават по основни културни и социални маркери: религия (православни християни, членове на различни евангелски църкви, католици, мюсюлмани-сунити, представители на хетеродоксния ислям), майчин език (различни ромски диалекти, български, турски, влашки), степен на уседналост, традиционен занаят, традиции и обичаи, степен на интеграция в местната икономика и социален живот (Марушиакова и Попов, 1993; Томова, 1995; Пампоров, 2006 и др.).

През годините на посткомунизма ромите бяха засегнати непропорционално тежко от масовото съкращаване на работни места. По данни на Националния статистически институт (НСИ) от последните две преброявания (2001 и 2011 г.) заети са едва около една пета от ромите на възраст 15–60/64 години. Социологическите изследвания, които са в състояние да обхванат по-пълно сезонната заетост и участието на ромите в сивия пазар на труда в годините, в които не се

[†] Използваме това разширено определение като превод (обяснение) заместител на термина *agency*, влезнал в употреба в англоезичната научна литература през 90-те години на ХХ в. поради липсата на кратък и точен термин в българската научна лексика.

провежда преброяване на населението, показват, че дори в условията на икономически възход заети са едва около една трета от ромите в страната. Продължителната масова безработица доведе до масова, дълбока бедност и множество социално изключване на преобладаващата част от тях. В същото време и вътре в ромската група се задълбочиха социалните неравенства.

Изследването на джендърните неравенства при ромите е крайно недостатъчно. Това се дължи главно на липсата на текуща официална информация, дезагрегирана по етнически признак и на липсата на политически интерес към темата. Основните фактори за джендърните неравенства на пазара на труда при ромите са по-ниското образование и квалификация на жените, традиционните джендърни роли, отреждащи основното място на жената в семейството като домакиня и майка, относително повечето деца, които ромската жена ражда и отглежда и които я задържат в семейството за дълъг период от време.

Проблемите на джендърните различия в ранната социализация на ромските деца не са изследвани задълбочено от български учени. За разлика от българските семейства, в които почти липсват съвместни трудови дейности на деца и родители и трудовата социализация е отложена за сравнително късен период, при ромите са съхранени традиционните отношения на ранна трудова социализация. В ромското семейство децата отрано усвояват предписаните джендърни роли и обикновено към 5-7-годишна възраст момичетата се включват във всекидневните домакински дейности и в грижите за по-малките деца, а момчетата започват да изучават традиционния занаят, ако има такъв или да помагат на бащите си за акумулиране на доходи за семейството (Марушиакова и Попов, 1993; Томова, 1995; Пампоров, 2006 и др.). Отношението към момчетата в ромското семейство обикновено е много по-строго и рестриктивно, отколкото към момчетата. В традиционните ромски семейства се толерира агресивното поведение на момчетата, дори когато е насочено срещу сестрите и майката, но не се допуска агресивно поведение на момчето спрямо момчетата или мъжете. Дори оплакванията на момчетата или исканията за същите подаръци или грижи, каквито получават момчетата се приемат като проява на лош характер, алчност, завист и им се вменяват като вина, като нещо срамно. Докато от момчетата се изисква послушание, търпение, покорство, отстъпчивост, умение да прощават и жертвоготовност, особено по отношение на мъжете в семейството, децата и по-възрастните, момчетата се възпитават да налагат волята си, включително и чрез насилие. Ромските бебета момчета получават повече внимание и грижи и по-често са носени на ръце, отколкото момчетата, с обяснението, че „не бива момчетата да се оставят да плачат, защото може да се изсият“ (т.е. да получат херния). В най-бедните семейства, където дори изхранването е проблематично, момчетата получават повече и по-качествена храна, докато момчетата получават каквото остане (Tomova, Vandova, Tomov, 1999). Томова и студентите ѝ описват инициационни практики, насочени към ромското момиче във връзка с прехода му от дете към жена, празнуващи старта на фертилния ѝ период (Tomova, Vandova, Tomov, 1999). Тогава контролът върху поведението му рязко нараства. Цялото семейство е ангажирано в „опазването на честта ѝ“ чрез разговори, наказания за най-дребни провинения, обиди за всяко своеволие, ограничаване на престоя и контактите ѝ извън дома, контрол върху поведението ѝ в училище, ако продължава да го посещава. В същото време предбрачната

сексуална активност на момчетата и младите мъже е очаквана и не се санкционира негативно. Томова отбелязва относително много краткият период на детство и практическата липса на юношество като отделен етап в личностното развитие на ромите, особено на момичетата.

Ромите са общността с най-ранни бракове в страната. По данни от представително за ромите изследване от 1994 г., обхванало 1 844 ромски домакинства, 40% са се оженили преди навършване на 16 години, а още 32% – през следващите 2 години, т.е. преди да навършат 18-годишна възраст. На практика, обаче, делът на женитбите в юношеска възраст при ромите е бил фактически по-висок, защото още 8% от респондентите декларират, че са имали дете в годината преди да се оженят; т.е. около 80% от ромите са създали семейство преди навършването на пълнолетие (Томова 1995). Данните от изследване на Центъра за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ показват повишаване на средната възраст за стартиране на семейно съжителство сред младите роми – около 17 години при жените и 20 при мъжете (Превенция... 2011), но данните изглеждат завишени.

През последните 20 години България продължава да е на едно от първите места в Европа по ранна раждаемост. Повъзrastовият коефициент на раждаемост при 15-19-годишните българки спада сериозно от 1995 г. насам, но въпреки това остава два пъти по-висок от средния за Европа (табл. 1).

Таблица 1

Повъзrastов коефициент на раждаемост на жените на 15–19 годишна възраст в България и в Европа в периода 1970–2010 г. (раждания на 1000 жени)

Период	България	Европа
1970–1975	71.3	36.1
1975–1980	77.4	35.3
1980–1985	79.8	33.0
1985–1990	75.8	32.3
1990–1995	66.7	31.2
1995–2000	48.2	24.0
2000–2005	41.7	19.7
2005–2010	42.1	19.2

Източник: World Population Prospects: The 2012 Revision

По непубликувани данни на НСИ огромната част от ранните раждания се случват в ромската общност. По данни от преброяването през 1992 г., на 1000 ромски момичета под 18 годишна възраст са се падали 690.3 раждания. През 2001 г. делът им е спаднал на 508.8 на хиляда, но въпреки намаляването на ранната раждаемост в изследваната етническа група, при ромските жени тя се среща 10-12 пъти по-често, отколкото при етническите българки. Разликата по етнически признак при момчетата под 15 години е още по-голяма. Не разполагаме с дезагрегирани по етнически признак данни за ранната и извънредно ранната раждаемост от преброяването през 2011 г.

Таблица 2

Ранна (юношеска) раждаемост на 1000 момичета под 18 г. по етническа група по данни от преброяването на населението през 1992 и 2001 г. (раждания на 1000 момичета)

Етническа група	1992 г.	2001 г.
Българи	66.2	41.3
Турци	283.1	179.6
Роми	690.3	508.8

Източник: НСИ (непубликувани данни) (по Томова, 2005)

Таблица 3

Извънредно ранна раждаемост на 1000 момичета под 15 г. по етническа група по данни от преброяването на населението през 1992 и 2001 г. (раждания на 1000 момичета)

Етническа група	1992 г.	2001 г.
Българи	3.1	2.4
Турци	20.3	21.5
Роми	70.1	35.6

Източник: НСИ (непубликувани данни) (по Томова, 2005)

Ромското семейство, ранните бракове и джендърните роли са обект на специален интерес в работите на Алексей Пампоров (2001, 2004, 2006, 2007, 2008, 2011 и др.). Той развива идеите за използването на римската брачна терминология в класификацията на ромските брачни практики: коемпцио („купуване“), узус (приставане или отвлечане), афекцио конюгалис (взаимно споразумение). Предлага понятието от римското брачно право **usus**, като алтернатива за разрешаване на напрежението между „фиктивната кражба“ и „приставането“, защото поставя акцент върху консумирането на сексуалната връзка, което де факто легитимира брака. Разглежда културните особености на практиката „купуване на булката“ (bride price) при калдарашите, тракийските калайджии и хорахане рома. Обяснява, че на практика не се купува момичето, а „честта ѝ“, т.е. правото на момчето да отнеме девствеността ѝ и да причисли бъдещите деца към своята родствена група. Анализира разликите в интерпретациите на различните поколения за този обичай.

Ценностите и нормите в традиционните ромски общности са типични за патриархалните общества. От най-ранно детство ромското момиче се възпитава така, че да приеме, че най-важното нещо е семейството. Джендърните роли са ясно разпределени, като всекидневните домакински дейности, отглеждането на децата и грижите за мъжа, болните и възрастните се представят и възприемат като изцяло женски. Господството на мъжа се приема безвъпросно, а опазването на неговия авторитет и достойнство е задължение на всички членове на семейството. Субгруповата принадлежност оказва влияние при ролевите очаквания спрямо жената. В общностите на калдарашите, тракийските калайджии и повечето групи на хорахане рома жената има по-нисък статус и не може да поеме мъжката позиция като глава на семейството, независимо от това, че в

някои случаи може да осигурява по-голямата част от доходите на семейството. При лударите, даскане рома и в отделни семейства на хорахана рома (предимно от северна България) семейните модели и властови отношения са по-близки до тези на макрообществото, а поемането на част от домакинските задължения може да се предоговаря, особено ако жената осигурява по-голямата част от доходите, поради безработицата на мъжа (Иванова и Кръстев, 2008, 2013; Tomova, Vandova, Tomov, 1999; Tomova, 2009; Томова, 2009; Пампоров, 2006; Превенция...2011).

Сватбата се представя като кулминация в живота на ромското момиче. Особено важно е тя да е запазила девствеността си и в повечето субгрупи доказателството за девствеността на булката („моминското цвете“) се показва публично и се празнува специално. Нарича се „празнуване на честта“ или „празнуване на радостта“. От младата булка обикновено се очаква да отиде в дома на родителите на съпруга си, безропотно да приеме реда в него и властта на свекървата и съпруга ѝ над нея. Като тежко провинение се приема и най-дребното нарушаване на изискванията на свекървата за начина, по който трябва да се приготвя храната, да се чисти къщата, да се перат и гладят дрехите, да се обгрижва съпруга и родителите му, да се държи с другите роднини. Наказва се всяко излизане от дома без специално разрешение и всяко друго своеволие. От младата жена се очаква да забременее и роди колкото се може по-скоро. Забавянето на забременяването може да се използва като повод за разваляне на „брака“ и изгонването на момичето. По презумпция тя е виновна за това, че не забременява веднага или достатъчно бързо. Раждането на дете, особено на син, повишава преди всичко социалния статус на мъжа ѝ и на свекървата, и едва след това – нейния.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНЕТО: УСТОЙЧИВОСТ И ПРОМЯНА В ДЖЕНДЪРНИТЕ НОРМИ

Работата в ромските общности обикновено оставя впечатлението, че консервативните патриархални порядки, норми и ценности в тях продължават да господстват и да определят различните степени на свобода и допустимо поведение за мъжете и жените. Такова е първото впечатление и от изследването, проведено при петте ромски субгрупи в кв. „Христо Ботев“ в София, „Шекер махала“ в Пловдив, с. Веселиново (Ямболско) и Бяла Слатина, където изучавахме две групи: на калайджиите и на решетарите.

При всички изследвани ромски общности доминира убеждението в „естественото превъзходство на мъжа над жената“. Контролът върху поведението на момичетата и жените продължава да е много силен. Девствеността на булката продължава да бъде разглеждана като основна ценност, като отличителна характеристика на ромите и като доказателство за съхранената при тях по-висока нравственост в сравнение с българките, например, особено в поколението на възрастните роми и в по-традиционните ромски общности и семейства. Джендърните роли са ясно разпределени, като всекидневните домакински дейности, отглеждането на децата и грижите за мъжа, болните и възрастните се представят и възприемат като изцяло женски. Образът на добрата съпруга

се ограничава главно до представата за образцовата домакиня и майка, която има добри отношения със съпруга си, обича го и го обгрижва, „слуша го“ и го уважава, подчинява му се, не изневерява и не го кара да ревнува. Добрата жена трябва да е фертилна, да има деца, да е грижовна майка, да помага на снахите за отглеждане на внуците. Образът на добрия съпруг се свързва на първо място със способността му да си намери работа, да осигурява доходи и да издържа семейството си. Много често изискванията към „добрия съпруг“ се определят минималистично – добър е всеки мъж, стига да носи пари у дома, да не пие и да не харчи изкараното с приятели, да не бие много жена си. Толерантността спрямо насилието продължава да е много висока. Вербалното и емоционалното насилие не се определят като домашно насилие в нито една от изследваните общности, но са масово разпространени. В нито една от групите не бе разискван въпроса за икономическото насилие или negliжирането като форма на насилие. На физическото насилие (бой) от мъжа върху жената се гледа като на нещо допустимо дори в обикновени битови ситуации – например ако съпругата не е приготвила храната навреме или ако се е случил някакъв битов инцидент с децата. При изневяра или дори подозрение за изневяра от страна на съпругата боят не само се разглежда като допустим, а като наложителен. Всичко това се представя като действащи универсални норми в ромската общност и като доказателство за съхраняване на традиционните добродетели и морал при тях, за разлика от разпуснатостта и затъването в грях при макрообществото.

В същото време тези „универсални и задължителни за всички роми“ норми са поставени под огромен натиск и постоянно се нарушават, особено от младите, по-образованите, напусналите ромския квартал, върналите се от чужбина и техните деца. Младите роми с по-високо образование изоставят традиционния модел в няколко отношения: те признават правото на жената на развитие и приемат като естествено отлагането на брака за периода след завършване на висше образование и намиране на подходяща работа на жената. Увеличаването на възрастта, на която се създава първото семейство, води до по-толерантно отношение към предбрачния секс. Трудът на високообразованата жена не се разглежда само като средство за акумулиране на доходи, необходими за издръжката на семейството, а като поле на изява на жената, което има своя собствена ценност. Затова в характеристиките на добрата съпруга влизат и работата ѝ, и съчетаването на служебните и семейните задължения. Нараства изискването на високообразованите жени „добрият съпруг“ да им помага в изпълнението на домакинските дейности и при отглеждането на децата. Увеличава се и готовността на (част от) младите високообразовани мъже да предоговарят разпределението на семейните задължения, свързани преди всичко с грижите за децата и по-малко – с поемането на част от домакинския труд. Така в семействата на ромите с по-високо образование започва да се разклаща непоклатимото при по-възрастните и с по-ниско образование убеждение в естественото превъзходство на мъжа над жената.

(ФГД с жени, Бяла Слатина: *„Жените първо разбраха, че могат да се справят със служебните си ангажименти толкова добре, колкото и мъжете, но равнопоставени дори на работното място трудно се постига. Мъжете не приемат за ръководител жена, а и много жени не приемат да бъдат ръководители“*

ни от друга жена, гледат да оспорят авторитета ѝ... В семейството е още по-трудно... В дома при нас все още мъжът е глава на домакинството, но важните решения вече се обсъждат от двамата съпрузи и мъжете повече се включват в домашната работа и отглеждането на децата.“

„Аз пък очаквам като напълно нормално нещо мъжът ми да ми помага във всичко, независимо дали ходи на работа или не.“

„Е, ти можеш да го накараш той да ти върши всичко, ма това не е правило“ (мърморене)

„Зависи повече от средата. Ние преди живеехме в София, сред българи в блок и татко много помагаше в домакинската работа. Но тук ако някой мъж излезе да простре прането, ще му се смеят, че е под чехъл...“

„Тези, които се връщат от чужбина са променени. Те наблюдават взаимоотношенията на Запад и ги приемат. Някои дори не искат да се връщат тук, защото не одобряват нито реда в страната, нито взаимоотношенията между хората...“

„Това е една мечта на всяка жена (мъжете да помагат – И.Т.). Ние, ромите, много се стараем да бъдем приети в обществото и желаем да се нагодим към другите... Понеже сме в такава променяща се среда, променяме се и ние под влияние на средата... Рядка е тази промяна, по-често е при младите хора...“

В ситуация на продължителна безработица и невъзможност да генерират доходи, авторитетът на мъжете е поставен под постоянни предизвикателства. Спадащият авторитет на мъжете води до постоянен стрес и увеличаване на семейните конфликти. В три от населените места респондентите твърдяха, че поради нарастването на безработицата и бедността конфликтите и насилието над жените са се увеличили в сравнение с 2001 и особено в сравнение с периода преди 1989 г.[‡] В много семейства, в които работят само жените или в които техните доходи са основни започва постепенно преговаряне на включването на съпрузите им в домакинските задължения и при отглеждането на децата. Подобна промяна се наблюдава и в семействата на роми, живели продължително време в чужбина. (ФГД с мъже, кв. „Христо Ботев“ София): „Не толкова че традицията при ромите се е променила, но при интегрираните роми започва да се наблюдава такъв процес. При неинтегрираните нещата си продължават по старому, традиционно... Тези, които са интегрирани, те помагат. Това са по-образованите хора.“ „Може да не са много образовани, ама са напуснали квартала за дълго време по някаква причина: или са си взели жилище в български квартал, или са настанени в общинско жилище с българи, или пък са били дълго време в чужбина сред други хора, не-роми... Сменили са средата и вече са сменили манталитета си.“ „Важна роля за интеграцията на ромите играе и църквата. Тя учи мъжът да не се чувства като господар, но да уважава жена си, да си помагат и да решават всичко съвместно.“ „От жените също си зависи. Има по-образовани жени, които могат да убедят мъжа си да ѝ помага.

[‡] Само в кв. „Христо Ботев“ в София преобладаваше мнението, че домашното насилие в общността им е намаляло през последните години.

Тя го прави спокойно, по подходящ начин, и ти показва, че ако ѝ помагаш не си по-малко мъж, защото нали това е твоето семейство и ако ти не се грижиш за него то ще западне, а кой не иска доброто на семейството си... А простите жени или са приели статуквото, или просто ти крещи и ти се обиждаш и си викаш: „Тази я мързи и иска да си прехвърли задълженията на мене!“

Най-интересното бе, че дори в много традиционните патриархални общности в „Шекер махала“ и Веселиново значителна част от мъжете, които никога не са били в чужбина, споделиха, че „сега мъжете повече помагат в къщи“. Ромите в София и Бяла Слатина обясняват всички тези промени главно с влиянието на макрообществото, по-високото образование на младежите, животът в Западна Европа и тесните контакти с колеги-българи. Тези в Пловдив и Веселиново обвиняват за промените, довели до „спада на мъжкия авторитет“ продължителната масова безработица и бедност. Все пак във всички изследвани субгрупи, въпреки съгласието, че започва преговаряне на джендърните задължения и роли, мъжете и преобладаващата част от жените изразиха твърдо убеждението си, че при тях *„природният и божественят закон се спазва: мъжът си е мъж и винаги стои по-горе от жената!“*

Друга промяна в ценностите и във властовите отношения в изследваните ромски субгрупи засяга *отношенията между поколенията*. Респондентите се обединиха около становището, че в момента ролята на родителите и особено на прародителите при определянето на това кога и за кого да се оженят децата, как да се „пречупи“ младата снаха и да се научи на непрекословно подчинение, как да се поддържа домакинството на младите, е намаляла. Ако преди възрастните еднозначно са вземали тези решения, днес това не е така и младежите във всички групи в много по-голяма степен са оставени да участват в тези избори или дори да ги правят сами. Възрастните все повече се чувстват безсилни да се противопоставят на новите норми и ценности, които младежите възприемат под влияние на настъпилите промени в макрообществото. Това води и до постепенна промяна в традиционните брачни практики. В групите, в които семейството на мъжа е плащало „откуп“ за момичето тази традиция или залязва, или цената на „откупа“ намалява. Намаляло е „краденето на булки“. Невъзможността мъжете да акумулират необходимите средства за „представителни нужди“ – за пищни сватби на децата, за бабахак, за поддържане на социалните отношения със съседни и роднини посредством разточителни тържества по празниците и всекидневни „почерпки“ в кръчмите, се преживява от възрастните мъже като намаляване на техния авторитет и като загуба на позицията им в общността. *„Забравихме вече на какво му се вика «циганска сватба»“ или какво е кръчма... Хората едва свързват двата края. Не можеш да осигуриш най-нужното, такива времена настанаха... И се чувстваш унизен и малък...“* (Бяла Слатина, мъже 45–60 години). Възрастните вече не са в състояние да се противопоставят на промените на някои изключително важни норми в общността си. Дори такава фундаментална за патриархалната общност норма, като изискването за девственост на булката започва да се преосмисля в някои от ромските субгрупи. Тя вече не е задължителна при калайджиите в Бяла Слатина и при много семейства в кв. „Христо Ботев“ в София. Въпреки че тази норма все още се представя

като задължителна в по-консервативните общности в Пловдив и Веселиново, респондентите споделиха, че и при тях практиката все по-често се различава от идеала.

ПРОМЯНА В БРАЧНИТЕ ПРАКТИКИ И КОНТРОЛА ВЪРХУ БРЕМЕННОСТТА

Участниците във всички фокус-групови дискусии подчертаха, че възрастта, на която девойките и младежите в общността им започват съвместно съжителство, както и възрастта на майката при първо раждане се е повишила. Тази тенденция се проявява по-слабо в традиционните общности, но е много ярко изразена в интегрираните групи и при младежите, които завършват средно и висше образование. Жените във всички изследвани общности подчертаха, че една важна промяна в техните общности е свързана с нарастването на способността на жените да вземат решение за броя на децата, които желаят да родят. В интегрираните групи и в семействата на по-образованите роми рядко се раждат повече от две деца. Но дори представителките на най-консервативните групи настояваха, че сега те участват в решението на този толкова важен за жената и за семейството въпрос, а най-младите заявяваха, че решението колко деца да има е изцяло на жената. Допълнителните въпроси разкриваха, че практиката не отговаря на твърденията им, но промяната е започнала. (ФГД жени 14-16 години, Бяла Слатина, решетари) *„Разбира се, че жената решава (колко деца ще роди). Той мъжът нищо не прави... Добре де, и той прави, но жената носи бебето в утробата си и после нея я качват на магарето[§] да се напъва и да ражда, а не той... Тя се мъчи, тя рискува живота си, после тя го храни от себе си, затова тя ще решава“*. *„Е, ако е родила две женски, а мъжът иска мъжко, ще роди пак. Това е друго и тук мъжът може да се наложи... Ако тя не иска да го слуша, може да я натири.“* (ФГД, жени 18-24 години, Веселиново, 27.04.2012): *„Абе обсъждаме, обсъждаме, ма накрая пак мъжът решава. Например, ако съм бременна и той иска да го махна... И ща не ща – ще отивам да го махна. Той като казва „Отиваш“, може да не ща, пак ще го махна. Той като не иска, всеки път ще се караш, ще се биеш... Айде...“* Мнозинството от ромските мъже продължават да твърдят, че те вземат решението колко деца да има в семейството и кога жената да спре да ражда. Промени наблюдавахме само при най-високо образованите млади мъже-калайджии от Бяла Слатина: те твърдяха, че решението за броя на децата се взема от двамата съпрузи.

Във всички махали е налице използването на спирали за предпазване от нежелана бременност, което варира от около 50% при младите жени от София, през около 10% във Веселиново и Бяла Слатина и спадна до 5 % в „Шекер Махала“ в Пловдив. Все още са силни страховете, че спиралите могат да доведат до увреждане на репродуктивните способности на жената и затова част от жените, получили достъп до безплатно поставяне на спирали по различни здравни програми, впоследствие са ги махнали. Други не бяха разбрали за възможността да си поставят спирала. Абортът продължава да се използва като средство за

[§] Има предвид на гинекологичния стол.

регулиране броя на децата в семейството, по-рядко в София. (Веселиново, ФГД с жени 18-24 г., 27.04.2012) „Който не иска да има повече деца – отива, слага си една спирала и повече не прави. Но повечето не го правят, не ползват такива неща. Тук идваха да ни дават безплатно спирали, но ги хвърлят жените, не използват.“

Намалява делът на младите семейни двойки, сключили или възнамеряващи да сключат граждански брак**. Тази промяна води до сериозни междупоколенчески напрежения и конфликти. И в четирите изследвани ромски махали разликата в брачния модел между възрастните и младите е, че възрастните обикновено са женени с брак, а младите живеят „на семейни начала“. Възрастните роми и членовете на евангелските църкви дават много емоционални негативни оценки за съжителствата без брак и обвиняват за това държавата: липсата на принуда от страна на институциите от една страна, и липсата на материални стимули – от друга. Младите хора спокойно признаваха, че възможността да ползват по-щедрите социални помощи за отглеждане на дете от самотна майка†† са основен мотив за нежеланието да сключват брак. Те са убедени, че този мотив се споделя от младите хора и от другите етнически групи в страната. Възрастните респонденти отхвърлят това обяснение като неоснователно и обидно за ромската общност. Според тях главната причина е, че повечето кохабитации започват твърде рано (особено при момичетата), на възраст, която не предполага възможност за сключване на граждански брак съгласно българското законодателство. След години съвместно съжителство любовта си е отишла, конфликтите са се увеличили и вече пълнолетните млади хора не са сигурни дали връзката им ще оцелее. Преценяват, че не могат да си позволят разходи първо за брак, а след време евентуално и за развод. Освен това всички са убедени, че икономическите интереси на жените и децата не биха били по-добре защитени при евентуална раздяла на партньорите, ако са имали граждански брак, напротив: огромната част от изоставените/разведените ромски жени не получават от бившите си съпрузи никаква финансова подкрепа за отглеждането на децата им, независимо от решението на съда, ако е имало бракоразводно дело. Но докато изоставената самотна майка, която не е имала граждански брак, получава месечни социални помощи за отглеждане на децата‡‡, то разведената жена се сблъсква с огромни бюрократични трудности за получаването им. Тя трябва всяка година да представя служебна бележка от Бюрото по заетост или от местоработата на бившия

** Тази тенденция също има различни измерения при различните ромски субгрупи. В Бяла Слатина и сред членовете на евангелските църкви в София мнозинството от младежите сключват граждански брак преди или известно време след началото на кохабитацията, обикновено когато жената забременее. При ромите от с. Веселиново и в „Шекер махала“ мнозинството от младите хора не сключват граждански брак.

†† Жените, които не са сключвали граждански брак и имат дете могат да се ползват от статута на „самотни майки“, който им гарантира по-висок размер на месечните помощи за отглеждане на дете, облекчен режим за записване на детето в предучилищно заведение, двойно по-ниска месечна такса в детската градина.

‡‡ Месечни социални плащания за отглеждане на дете се получават, при положение че доходите на член от домакинството са по-ниски от определен от правителството минимум, след доказване с официални документи, че са направени всички задължителни имунизации на детето и че то ходи на училище, ако е на 6 и повече години.

й съпруг, че той не получава тези помощи, а огромното мнозинство от ромските жени не са в състояние да си набавят такива бележки поради отказа на бившия съпруг да им съдейства. Младежите потвърждават, че едно от важните съображения да избягват сключване на граждански брак е по-трудната и скъпа процедура за раздяла със съпруга/та и създаване на ново семейство с предпочитан/а партньор/ка. Този мотив бе изтъкван най-често в традиционните общности, при които наблюдавахме по-чести случаи на „серийна моногамия“. Ето характерните обяснения на млад мъж на 28 години от с. Веселиново с три „брака“. *„Като се разделим и съм безработен, как ще издържам децата? Аз откъде ще ги вземам тези пари? ... Как ще имам брак? Аз не работя, нямам пари, а държавата ще ме съди да ѝ плащам да си гледа децата? Как става това? Като нямам, откъде ще намеря? Как ще стоя при нея, тя да ми дудне! Ми ще я махам! Тя да ме кара да открадна, да ме вкарат в затвора, а тя тук да си намери некой тъпкач, да ѝ дава 2 лв. днеска и берекет версин, и тя е готова... Мене не ме ли е страх да имам брак?“*

Множество изследвания показват, че в посткомунистическия период в ромските групи се наблюдава дестабилизация на младежките бракове/съжителства. Бедността и свързаните с нея конфликти е най-честата причина за разделите според участниците във ФГД. Тук става дума не само за изчерпването и промяната на емоционалната връзка между партньорите в подкрепа на всекидневната мъдрост, че „в дом, в който се настани бедността, любовта напуска“. И мизерията, и насилието в много ромски семейства са наистина големи, но икономическата зависимост на жената в тях по правило е задържащ раздялата фактор. Жената напуска насилника по собствено желание само ако има при кого да отиде – живи родители, които могат да я подкрепят финансово; място в дома им; братя, готови да я приютят заедно с децата ѝ. Ако това условие не е налице, тя стои при нелюбимия мъж и търпи. Това, което наблюдаваме от началото на 90-те години на ХХ в. е все по-честото напускане на семейството от младите мъже, оставящи жените и децата си без каквато и да било икономическа подкрепа. Обикновено мъжете обясняват, че невъзможността да се справят с изхранването на децата и жената им действат толкова потискащо, така смазват самоуважението им, че избират раздялата като единствен начин да се самосъхранят. Изненадващото е, че скоро след това обикновено влизат в друга кохабитация, също толкова уязвима, крехка, пълна с насилие и нетрайна, като първата. Има основания да се издигне хипотезата, че серийната моногамия при ромите се е увеличила. (Веселиново, ФГД с мъже 45-60 години) *„Първия път, когато сме били млади, сме се обичали и сме се любили и затова сме се оженили. Ма като минат няколко години, ако си намеря друга, по-млада или по-възрастна с пари, ми ще я махна, ми какво ще я права? Ми тя ако намери някой с повече пари – ми ще ме отсвири, и веднага заминава, какво мислиш? Заминава, докато си вдигнеш очите и е заминала! Ще отиде там, където са парите. Тя за парите се жени... Това прави немотията.“*

Положението на изоставената жена и децата ѝ обикновено е изключително тежко. Младите роми от кварталите, в които влиянието на макрообществото е по-силно, се опитват да се справят с този проблем като увеличават възрастта на

сключване на брак, повишават образованието си, изоставят традицията да се женят веднага ако са имали сексуални отношения. Респондентите от по-традиционните общности не смятаха, че бракът може да осигури по-голяма защита на съпругата и децата: (ФГД жени, Веселиново) *„Кажки каква защита граждански брак като имам? Да няма работа мъжа ми, като имам граждански брак? Да не би аз да имам? Да не би децата ми да живеят по-добре, като имам брак? Глупава съм била та съм направила граждански брак! Като нямам брак и ако той иска да ме остави – да си ходи, ма няма да давам излишни пари – хиляда лв. – за развод. И сега – искам-не искам, трябва да се тълча с него! Не мога да го оставя и да вървя при майка ми, щото като не ми подпише – не мога да взимам детските на децата, за въглища – кой ще ме прибере така с децата ми?“* „Така е. Ако той е заминал на друго място или в чужбина, без неговия подпис аз не мога детски да получавам. А той там може да няма работа, как ще ми праща?“ „А ако много те бие, като нямаш брак по-лесно можеш да се отървеш...“ Респондентите от традиционните групи демонстрираха много утилитарно отношение към партньора и като че ли приемаха бягството от отговорност към него/нея и децата им като естествен и рационален избор. (ФГД мъже, Веселиново) *„Тя като получава детски, майчинство, нали е самотна майка, ще ги изгледа, как няма да ги изгледа... Ако не може, ще ги хвърли в дом майка и толкова...“*

Ромите от всички изследвани субгрупи потвърждават, че изоставените от съпрузите/ партньорите млади жени са изложени на голям риск да станат жертва на трафик и проституция. Но проституцията и трафикът не се разглеждаха като специфичен и тежък проблем и оценките на участниците във ФГД бяха, че при тях това се случва по изключение. В Пловдив изглежда проблемът е по-сериозен, признава се, че съществува, но отказват да оценят размера му. Темата се разискваше с неудобство и силно нежелание навсякъде. На жените жертви на трафик мъжете и възрастните жени гледат главно като на проститутки, „търсещи лесното, бързите пари“, доброволно заминали, за да се „уредят набързо“. Липсата на работа и бедността са сочени като основни причини за явлението. *„Тя като е изоставена и има деца, а мъжът ѝ не дава пари за хлапето, и тя като няма образование и работа какво да прави? Маха се от тук да не говорят за детето ѝ, че майка му е проститутка, а и в чужбина повече печели.“* (София, „Христо Ботев“, ФГД с жени 14-16 години) Дори високообразованите млади мъже от Бяла Слатина не скриваха презрението си към жените в трафик, заявиха, че е лицемерно по този начин да се опитваме *„да представяме морално пропадналите жени едва ли не като жертва на мъжете“*, настояваха, че това е свободен избор на огромната част от „проститутките“. Младите жени от София и Бяла Слатина бяха единствените, които не демонстрираха погнуса към жените в трафик и които отидоха отвъд моралните оценки. Те също са убедени, че основните причини се крият в бедността на жените, но бяха единствените, които разглеждаха явлението като експлоатация. (София, „Христо Ботев“, ФГД с жени 18-24 години) *„Жената става проститутка, защото мъжът я принуждава. Защо никой не говори за сутеньорите? Те какво – почтени бизнесмени ли са? Защо казват, че тя гонела леките пари, а за неговите доходи никой не говори!“* „Нито една жена не го е искала това. Прави го, за да изкарва за

децата си храна.“ „Мъжете ги подтикват, понякога с много бруталност и насилие... Също и когато родителите нямат достатъчен контрол: излиза с различни и така някой я хваща. Тук край училището винаги има коли на сутеньори – стоят и наблюдават момичетата. Днес я види с един, утре с друг, и решава, че от тази става, хваща я и я прави проститутка, за да му печели пари.“ „Тук един мъж накара гаджето си да проституира за него, за да го издържа. Приятелят ѝ казва: “Обичаш ли ме? Докажи! Ако ме обичаш ще направиш каквото поискам от теб!“ – и я праща да проституира в Гърция! А тя – глупачка!“

ВЛИЯНИЕТО НА СОЦИАЛНИЯ ПОЛ ВЪРХУ ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ АСПИРАЦИИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ СТАТУС НА РОМИТЕ

След 1992 г.^{§§} бяха извършени множество изследвания върху образователния статус и достъпа на ромите до качествено образование. Специално внимание бе отделено на изследването на ограничения достъп на ромските деца до образование, на училищната сегрегация; на ролята на бедността на семействата върху ранното отпадане на ромските деца от училище; по-общо – на измеренията и факторите за ранно отпадане на ромите от образователната система (Томова 1995, 2000, 2005, 2006, 2011а и 2011б; Tomova 1998, 2009-а; Танака 2000; Денков 2001, 2004; Димова 2004; Миленкова 2004; Тилкиджиев и кол. 2009 и др.). След стартирането на проекти за десегрегация на образователните институции бе проведен мониторинг и оценка на резултатите от специалисти от различни научни дисциплини (Кънев 2000, 2002, 2006; ИОО 2007; Нунев 2006, 2008; Кючуков 2006 и др.). Главният ефект от активността на гражданските сдружения, подкрепени (частично) от академичната общност, бе формулирането на училищната десегрегация като основен приоритет в Рамковата програма за равнопознава интеграция на ромите в българското общество. Ефектът от изследванията на БХК за непропорционално висок дял на здрави ромски деца в учебните паралелки за деца с увреждания и дори – на неосъждани и невъвлечени в престъпления или морално осъдителни действия ромски деца в специалните „корекционни“ институции за деца, извършили престъпления, доведоха до правителствени действия за ограничаване на тази практика.

Главният акцент на изследването и анализа, части от които представяме тук, са свързани с необходимостта да изследваме по-задълбочено как традиционните джандърни роли в ромските субгрупи повлияват избора и отговорността за образованието (собственото и на децата), какви промени настъпват в нагласите за образование, за да може да се подпомогне планирането на по-адекватни мерки и политики за повишаване образователното ниво и качеството на образованието в тази най-млада етническа група в страната.

^{§§} През 1992 г. за първи път след десетилетия прекъсване НСИ публикува данни за етническия състав на българското население (по самоопределение) и за някои основни социални и демографски характеристики на големите етнически общности в страната, сред които данни за образователното равнище на големите етнически общности.

Изследването отново потвърди предишни наблюдения за недостатъчната обхванатост на ромските деца в предучилищни заведения и задълбочи разбирането ни на този факт. Обикновено ромите обясняват ниската записваемост на децата в детски градини с финансовите трудности, с които се сблъскват семействата с поне един безработен родител. По-рядко обясненията са свързани с недостига на места в детските градини и нежеланието на директорите да записват в тях ромски деца от бедни семейства (това се случваше по-често през 90-те години, предимно в най-големите градове, където действително продължава да има дефицит на местата за предучилищно образование). При настоящото изследване основният обяснителен модел бе бедността, невъзможността или „нерационалността“ да се заделят средства от оскъдния семеен бюджет, за да се праща детето в детска градина, при положение, че майката, свекървата, лелите и други роднини са безработни и могат да го гледат.

В най-маргинализираните традиционни ромски общности в големите градски гета и в селата в бедни селски райони с високо ниво на безработица, недоверието към държавните институции и към „другите“ е много голямо и се оказва пречка за ползването на абсолютно необходими и достъпни услуги, например – на детски градини или на спортни и културни дейности, организирани в училището, читалището или местен спортен клуб. Много ромски родители изразяваха опасенията си, че в предучилищните заведения няма да се грижат добре за децата им, поради което те предпочитат да ги запишат там едва когато това става задължително (през последните 5 години – съответно на 6 или 5-годишна възраст). Ромските родители признаваха, че записването на децата в предучилищни групи е станало масово едва след като получаването на месечни социални плащания бе обвързано с посещаването на детето на училище/предучилищна група. (ФГД жени, „Шекер махала“): *„Как да ги пращаме в детски градини, като сме безработни, нали пари трябва?“* „Мъжът ми как ще се съгласи да търси работа по цял ден, а аз да давам пари българки да му гледат децата! Никой няма да гледа детето по-добре от майката, а госпожите като го видят по-черничко и хич няма да го погледнат!“ „Те нашите деца много боледуват, ние ги пазиме повече. Там кой ще го види намокрито ли се е, изпотило ли се е... Тук майката се грижи за него, там – чужди хора.“ „Тук всички казват: „що да го пращам на детска градина, да осигурявам работа на българите и да им плащам. Децата ни нищо не научават в училище, та в детската ще научат нещо!“ По-добре да си играе, да не става сутрин рано да се мъчи, майката да се грижи за него!“ Мъжете отидоха още по-далеч. Според тях изискването децата да тръгват задължително все по-малки на предучилищно обучение е груба намеса в личния и семейния им живот. Те не искали децата им да остават при хора, които не ги обичат, а в същото време жените им да стоят без работа в къщи. Това увеличавало риска жените им да си намерят любовници и да започне масов разврат. Както се изразяваха младите мъже от „Шекер махала“: *„Аз да съм на работа, а тя да прати детето на градина, та да си вдига краката, докато ме няма!“*

Но освен проблемите и трудностите пред ранното включване на ромските деца в предучилищни заведения, регистрирахме и началото на положителна промяна в практиката сред някои от най-бедните и маргинализирани общности, каквато е например тази в с. Веселиново, Ямболско. Община Тунджа,

в която се намира селото, участва в пилотна програма на Министерство на образованието, младежта и науката за ранно обхващане на децата в предучилищна възраст. През последните години общината осигурява символично заплащане на таксите за детска градина на децата от 2 до 4 годишна възраст и напълно безплатно – за 5-6-годишните и в резултат е постигнала обхват на 85% от децата на 2-4 години и пълен обхват на децата на 5-6 години в детските градини. Ромските родители в селото, мнозинството от които са с изключително ниско образование и признават, че на практика са неграмотни, се гордеят с успехите на децата си – много от тях познават всички букви, а някои дори са се научили да четат преди постъпване в училище. Родителите се радват, че децата им са научили български език добре, че са усвоили много хигиенни навици: (ФГД с жени, Веселиново): *Заради тях толкоз промени в къщи... Идват и викат: Мамо, не щеме да ядем от една паница, искаме като в детската всеки да си има чиния.* “ *И аз взимам пари от баща им и купувам едни шарени панички и чинийки, да се радват. После, като си лягат, първо отиват да си измият ръчичките, краката, лицето... Караха ме да купя четки и паста за зъби! Много са променени децата, на хубаво ги учат, добре се грижат за тях. Плащаме 5 лв. за голямото и 2 лв. за мъненкото.* Фактически промените са засегнали не само децата, но и родителите, много от които също са пораснали деца – мнозинството от момчетата се женят и раждат преди да са навършили 16-годишна възраст.

За децата в селата, които учат от 1 до 8 клас, общината е осигурила целодневно обучение с безплатен обяд. Училищните кухни и столове са ремонтирани и обновени, организиран е централизиран кетъринг, много ромски жени са получили работа: те приготвят храната за децата. В средищните училища има часове за задължителна подготовка на уроците, разкрити са клубове по интереси и извънучилищни дейности. През 2008 г., когато стартира програмата, 38% от децата от 1 до 8 клас са обхванати в полуинтернатни групи. През 2012 г. 85% от ромските деца са преминали на целодневно обучение. Родителите разказват, че вече всички момчета завършват основно образование, а част от тях продължават да учат в професионалните гимназии в Ямбол след завършване на 8 клас. Рязко е нараснал дялът на момчетата, които завършват 8 клас. Засилват се контактите на родителите с училището. Учителите, читалищата и общностните центрове работят с малки групи родители за повишаване на родителските умения, включват майките в организирането и провеждането на училищни празници и тържества.

В някаква степен ранното отпадане на децата от училище се дължи и на ценностната система в общността. От момчетата се очаква отрано да се включат в дейности, осигуряващи доходи, за да помагат за издръжката на семейството. Деца на 12-13 години са убедени, че техен дълг е да изхранват безработните си родители и да помагат в отглеждането на по-малките братя и сестри. Ранното включване в спомагателни трудови дейности е задължително условие момчето да бъде прието от общността като работлив и отговорен човек, а това повишава шансовете му да си намери добра жена по-късно. (ФГД с мъже, Веселиново, 2013): *„Аз на 12 г. започнах да работя. Майка ми и баща ми бяха безработни, няма гладни да стоят. Затова напуснах след седми клас – да си издържам родителите и братята. Всеки гледа да си хване каквато работа намери – обща*

работа, в строителството, по къщите и градините на българите, по къра... Ако няма и такава работа, пластмасови туби ще събираш, да храниш родителите в къщата.“ „Аз съм завършил осми, но пак – като излезеше някаква работа, съм ходил да изкарам някой лев. Учителите разбират, че сме бедни и не пишат отсъствия...“

Допълнителен фактор за много ранното отпадане от училище на момичетата също са общностните ценности и норми. Идеалът за добра жена изисква тя да е готова да се жертва в името на семейството и ранното отпадане от училище масово се приема като доказателство за моралната зрялост на момичето от бедно семейство. (ФГД с жени, Веселиново) *„Ние сами решаваме, че няма да учим повече. Когато искаш да учиш, трябва да имаш средства. Като те поемат в Ямбол (на училище след 8-ми клас) всеки ден ти трябва да имаш 3-4 лв. Всеки ден могат ли нашите да ми дават 3 лв.? То за хляб няма днес, а да ми даде всеки ден 3 лв. ... Няма средства да ме издържат. И ти гледаш и преценяваш, че няма пари. И спиращ.“* Такива бяха част от коментарите и в Пловдив: (ФГД с мъже „Шекер махала“, Пловдив): *Главно поради мизерията момичетата малки спират да ходят на училище. Момчетата трябва поне 8 клас да завършат, да могат да вземат книжка. На момичетата шофьорска книжка не им трябва. Разходите за пращането на децата на училище са непосилни за семействата, децата го разбират и по-често момичетата напускат – да не затрудняват семейството.“*

Свърхоценностяването на девствеността на девойката е основна причина много родители в традиционните общности да оказват натиск върху момичетата да напуснат училище по време на пубертета. Някои родители от селата наблягат на опасностите пред девойката да пътува до друго населено място сама, други изобщо не желаят дъщерите им да имат какъвто и да било контакт с момчета. В традиционните общности момичетата, които продължават да учат и след 16 годишна възраст рискуват да бъдат заклеимявани като „разпуснати“ и „неморални“. Жените с високо образование не са желани за снахи и обикновено са обект на присмех.

Участниците във фокус-груповите дискусии предпочитаха да прехвърлят отговорността за ранното напускане върху момичетата – обясняваха този факт с тяхната незаинтересованост към училището и желанието да се омъжат. Никой не искаше да обясни защо родителите позволяват такова поведение, ако не го одобряват. Ето как родителите във Веселиново описваха ранното отпадане на момичетата от училище: *„Не че родителите не ги пускат на училище, ма те млади се женят и напускат. Като си хареса някой и бяга и напуска, не че ние ги спираме.“ „Ти не можеш да я спреш, ако тя си е харесала некое момче. Ще ходи с него, ходи, ходи... докато се забремени. Вечер излиза, люби се с него... може да забременее и тогава какво ще я правиш? Какво ще го правиш това дете? Излиза ѝ лошо име, започват да говорят лоши неща за нея. Момчетата я задирят да спи и с тях и става много лошо... Става развалена... Затова като ги видиме, че ходят, и ги жениме, и те спират училище.“ „Така е, ако е ходила с некой, после другите момчета не искат да женят за нея, ако тя е ходила с друго момче. Затова трябва да я ожениш веднага, да си знае мъжа, да си знае дома...“*

Привеждаме по-подробно разказа на 15-годишно момиче от Бяла Слатина от групата на решетарите, която бе напуснала училище преди да завърши 4 клас, защото много добре описва механизма на контрол от страна на близките и натиска на общността, водещи до ограничаване на възможността на девойката да вземе решение за своето образование: „Яз бех в 4 клас. Обичах да ходя на училище, не съм била лоша ученичка. Ма ние си слушаме родителите – каквото те кажат, това правиме... Не съм аз виновна, когато ме спряха, но при нас е строго. Връщах се от училище и едни момчета ме дръпнаха за ръката да ми кажат нещо... Съседи са ни, познавам ги, и се спрях. А татко и мама минаваха и ме видели и после много ми викаха. Казаха, че ще остана в къщи. Отначало ми беше мъчно, но после се свиква... И всичкото е: да не ти излезе име. Защото като ти излезе име – не можеш да се ожениш... При нас е такава махалата – всички съседки стоят по прозорците и гледат кой какво прави. И само клюкарстват. Ти може да си била с приятелка, или да те е задържала учителката за малко, а те измислят цели истории – че ходиш по момчета; че не се прибираш след училище, защото си имаш любовник; че се занасяш по момчетата... Ако си сложиш грим или по-къса пола – край! По-пропаднала от тебе няма в цялата махала! Тук дори да не говориш с момче, само да погледнеш някой, и веднага започват... И всички са така. Ето брат ми. Върна се от Гърция и веднага... Бях на двора, а той идва и ми вика: „Ако те видя с този, ще ти счупя главата. Какво си го зяпнала?“ А аз дори не съм видяла, че отгоре идва момче. Викам му: „Не съм го видяла, не го гледам него“, а той ми заши един шамар... Не, не че не го харесва, ама го е страх да не стане някоя беля. Всички от това ги е страх. А мене да не ми е изпила чавка мозъка? Аз имам срам, сама се пазя...

Какво не ми дават да правя? Не мога да излизам сама. Като си свърша работата, мога да излезна на двора или пред къщата на улицата, ма ако идва мъж или момче трябва да се прибера вкъщи. Не може да съм на улицата, ако някой не е с мен – майка ми или сестра ми. Мога да ходя при съседите и да им гледам детето, но не вътре в къщата, а на двора – да ме виждат... Не обичат, като искам да излизам с приятелки, дори с братовчедка ми. Забраняват ми да имам приятелки. Татко казва: „Днес ти е приятелка, утре ще те предаде!“ После, ако за приятелката ти излезе лоша дума, веднага ще почнат и тебе да одумват – щом оная е курва, значи и ти си курва! Ма е прав – няма приятели, всички са клюкарки или гледат да те използват. Жената трябва да си знае семейството... Ако искаш нещо да си споделиш, казваш на майка си, на сестра си... Друго не знам... Какво правя по цял ден? Чистиме, готвиме, пера, гладя. Като свършиме всичко гледаме сериали. Ако има сватба или друга веселба – играеме ключеци... Не гледаме американски филми. Почнах да гледам „Столичани в повече“, но татко каза, че ще се науча да бъда курва и вече не го гледам. Гледаме турски сериали – които татко ни дава. Гледаме музикални предавания – повече ключек.“

Аналогична е картината при традиционните семейства и в другите изследвани общности. Само при калайджиите в Бяла Слатина на практика всички деца завършват основно образование, мнозинството завършват средно, а все по-голяма част и висше образование.

ВЛИЯНИЕТО НА СОЦИАЛНИЯ ПОЛ ВЪРХУ ЗАЕТОСТТА

Въпреки че в традиционните ромски общности идеалът е вън от семейството да работят мъжете, които с труда си да издържат жените и децата, а съпругите им да се грижат за тях, за домакинството и децата, бедността в семействата принуждава голяма част от ромските жени да си търсят работа. При липса на работни места и свръхпредлагане на работна сила, какъвто е случаят в България в момента, ромските мъже съзнават, че нямат възможност да контролират избора на жената и да налагат условия – от нея се очаква да започне каквато работа може да намери, по правило – където намери, с единственото условие, ако работата е далече, работодателят да покрива транспортните разходи. В Бяла Слатина и София всички с горчивина споделяха, че мнозинството от жените със средно образование работят като чистачки или изпълняват каквато и да е неквалифицирана сезонна работа от години. Във всички изследвани махали жените заявиха, че предпочитат да работят, „за да допринасят за семейството“ и че биха приели работа в друг – отдалечен – район или друго село, ако им осигурят безплатен превоз или заплащането е достатъчно добро, за да покрие транспортните разходи „и да си на сметка“. В традиционните групи и семейства обаче мъжете не са съгласни младите/фертилните жени да работят извън махалата или на място, където контролът върху поведението им е затруднен. В тези общности само възрастните жени, родили и отгледали децата си, вдовичите и разведените/изоставените от съпрузите си млади жени могат да вземат решение дали да работят или не. (ФГД с мъже, Веселиново, 2013): *„Повечето казват, че няма да пуснат жена си на работа в града, но за 300 лв. в селото биха я пуснали.“* „Аз няма да я пусна. Тя като се върне в 5 ч. кога ще сготви, кога ще ме опере, кога ще си гледа лапета.“ „И аз няма да я пусна, ако работя. Може 500 лв. да изкарвам – да си покривам разходите, няма да я пускам да работи... Тя трябва да си гледа семейството, къщата, да ми изчисти, да ме изпере, да ми наготви, да ме посрегне... Искам децата ми да ги гледа майка им... Друго е като жената е в къщи. Аз се чувствам като мъж, аз съм главата на семейството... Само бедността ни кара да пускаме жената на работа... Кой ще готви на тия лапета, ако и жената работи... Аз искам на мен да ми дадат работа, жената няма да я пускам...“ „Тя като свърши работа в 5 ч., ще може да се върне тук чак в 6 ч., кой ще вземе детето от градина? Кой ще гледа къщата? Роднините няма да са живи и да помагат цял живот... Ако си скаран с родителите – никой не помага...“ „Зависи от работата. Ако може да подстригва или нещо друго – що да не работи в салончето? Може и в къщи да го направи. Като си изкара 10 лв. и повече не ѝ трябва...“

В същото време част от респондентите от интегрираните ромски общности настояваха, че високо образованите ромски жени ценят възможността за професионална изява. Те се стараят да повишават компетенциите си и да работят всеотдайно, защото това е единственият им шанс да работят по специалността си в едно общество пълно с предрасъдъци, в което работата е едно от най-редките „блага“: (ФГД с мъже, София, кв. „Христо Ботев“): *„Моите дъщери завършиха висше. За тях реализацията е важна. Имат амбиции, учат езици, работят*

много, опитват се да израснат на работното място. Но дискриминацията е навсякъде. Дъщеря ми работи в голяма фирма. Освободи се място за главен експерт, с конкурс, и взеха българка, която беше дошла след нея, без езици, без нейните знания...“ (ФГД с жени, София, кв. „Христо Ботев“): „Когато си се борила да започнеш работа, да се изкачваш стъпало по стъпало без никой никога да ти е подал ръка, ти цениш постигнатото много повече от парите. Мога да започна работа в частна фирма с много по-голяма заплата, но няма да мога да правя това, което обичам, да имам време за работа в общността си... Трябва да си гражданин, освен майка, съпруга, дъщеря или сестра, но това го осъзнаваш и цениш само ако имаш някаква финансова сигурност. Когато се борим за оцеляването не можем да мислим за социални дела.“

Професионалната ангажираност на младите образовани жени се цени в семействата им. Някои мъже (предимно млади и образовани) са готови да поемат част от грижата за децата и домакинските задължения, за да облекчат съпругите си. И в София, и в Бяла Слатина студентките и жените с висше образование споделяха, че очакват, изискват и получават подкрепа и помощ от мъжете си при отглеждането на децата и грижите за дома. Но те признават, че са в състояние да постигнат това само ако живеят отделно от семействата на родителите. Страхът от намесата на възрастните, която би довела до конфликти в отношенията на младите партньори, е една от причините мнозинството от завършилите висше образование роми от Бяла Слатина да не се връщат в родния град (наред с по-големия шанс да намерят работа по специалността в града, където са завършили университетското си образование).

Липсата на работни места в България принуждава все повече роми да търсят работа в чужбина. За да могат да облекчат шанса на децата си, включително и на дъщерите си, да имат по-добра, по-престижна и по-високо платена работа, родителите от Бяла Слатина масово търсят работа в чужбина: така те могат да осигурят средства на децата си да продължат образованието си във ВУЗ, т.е. в друг град, с разходите за квартира, храна, учебни такси и транспорт, което би било непостижимо, ако работят в България. Децата знаят това и чувстват огромна отговорност – те трябва да учат добре, да се справят с трудностите на кандидатстудентските изпити, да успеят да завършат висшето си образование, да намерят добре платена работа след това, за да не тежат на родителите си. Родителите са готови на още една жертва – да приемат децата им да не се върнат в родната къща, а да останат да живеят и работят в друг град.

Икономическата криза на запад обаче намали шансовете на мъжете да си намират работа в традиционните отрасли: строителство и селско стопанство. Жените, които работят в хотели и ресторанти, грижат се за болни и възрастни хора или поддържат домакинството на семейства с деца не само си намират по-лесно работа в чужбина, но и са в състояние да запазят работните си места по-дълго. Този дисбаланс в продължителността на престоя в чужбина и в доходите, които осигуряват, води до много напрежения и конфликти в семействата. В Бяла Слатина ромите от всички възрастови групи говореха много емоционално за един негативен ефект от трудовата емиграция – развалянето на съпругеските отношения в транснационалните семейства и особено – изоставянето на семейството от страна на жената. Съобщиха, че през последните години това се

е случило в поне 20–25 семейства в махалата***. Ето цитат от техните разкази: „*Ми как става... Тук няма работа и се разбирате с жената да заминете за чужбина, да работите, за да построите къща за децата и да си оправите живота. И заминавате, ама той не може да си намери работа, а тя си намира в някоя къща – да чисти, да готви и да се грижи за някоя баба. Почва работа там, мъжът ѝ вижда, че почва да прави нещо с другия мъж ... в семейството, където работи. Ми как разбира: тя започва да се прибира по-късно, или казва, че остава да живее в къщата на семейството, но ще се връща при него в събота и неделя и после все по-рядко се връща... Или по-не му обръща внимание... Може оня да ѝ дава по 50 евро, за да се подиграва с нея, ма тя се съгласява... Знам ли какво точно правят!?! Ми ти усецаш кога жена ти шава! И започват гюрлутиите... И после тя си остава в семейството и вече не се връща. И ти какво да правиш – прибираш се тук и толкоз.*“ (м., 40-60 години, ФГД Бяла Слатина, 21.04.2012).

Изоставените мъже са сринати, чувстват се напълно провалени – като мъже, като съпрузи, като родители, в общество, в което няма нужда от тях и в което те нямат социално значима роля. Много характерен е начинът по който графично изразяваха как се чувстват: мнозинството от рисунките са миниатюрни много тъжни личици, сврени в горния ляв ъгъл на листа – тотално загубени, незначителни, самотни и нещастни. В другите изследвани общности делът на трудовите мигранти е по-нисък и в повечето случаи в чужбина работят и двамата съпрузи, но и в София имахме респонденти с разбити семейства. В София ромите по-често подчертаваха, че обикновено в проблемните семейства, в които конфликтите между съпрузите са всекидневие, жените решават да заминат в чужбина сами или да останат на работа там след като мъжете са решили да се приберат в страната поради трудността да си намерят работа.

ЛИТЕРАТУРА И ИЗТОЧНИЦИ

- Александриева, Л.** (2003). *Ромската жена и домашното насилие*. София: Фондация „Утре“.
- Белева, И.** (2005). Социално-икономически фактори и последици върху демографското развитие на страната. В: Иванов, М. и А. Атанасов (ред.), 2005. *Демографско развитие на Република България*. София: НССЕДИ към МС, БАН, НСИ, Фонд на ООН за населението.
- Белева, И.** (2011). Цикличното икономическо развитие и трудовият пазар в България 1990–2010 г. (причинно-следствени връзки, реалност и предизвикателства). В: *Икономически изследвания, 2011, 4*.
- Богданов, Б.** (2005). „Работното време и заплащане на труда на мъжете и жените“. В: *Времето за труд и условията на труд*. София: УНСС.
- Герганов, Е., Кючуков, Х.** (1999). *Образователни нагласи на ромите в България*. София: Тилия.
- Грекова, М. (ред.) (2001). *Социална интеграция на младите романи*. София: ИОО.

*** Подобни практики са налице сред емигриралите от всички етнически групи в страната. Те са специален обект на внимание в публикацията на МЦИМКВ „Миграции, пол и межкултурни взаимодействия в България“ (2011). Там, обаче, теренната работа е провеждана главно сред българи християни и мюсюлмани и турци. За първи път изследвахме явлениято сред ромите в настоящия проект – трима от мъжете в групата на 40–60-годишните бяха преживели подобна съдба, а в групата на жените от същата възрастова група една жена имаше дъщеря, напуснала семейството си и останала в Кипър.

- Грекова, М., В. Димитрова, Д. Кюранов, Н. Германова, Маркова, Я.** (2008). *Ромите в София: от изолация към интеграция?* София: Изток-Запад.
- Дамянов, П.** (2007). *Културата и образованието като фактор за интеграция на ромите в българското общество.* В: *Интеграцията на ромите в българското общество.* София: ИС при БАН.
- Денков, Д.** (2001). *Ромските училища.* София: ИОО.
- Денков, Д.** (ред.) (2004). *Ромските училища в България.* София: ИОО.
- Димова, Л.** (2004). *Ромите: другото измерение на промените.* София.
- Желязкова, М.** (2011). *Политики и социални патологии. В: Неравенство и бедност. Тенденции в съвременна България и европейски контекст.* София: ИИОЗ-БАН.
- Иванов, И.** (1997). *Проблеми на интеркултурното образование.* Шумен.
- Иванова, Е., Кръстев, В.** (2008). *Ромската жена – пространства и граници в живота ѝ.* Стара Загора: Литера принт.
- Иванова, Е., Кръстев, В.** (2013). *Циганите/ромите в България – джендър отношения.* Стара Загора: Литера принт.
- ИОО** (2007). *Равен достъп на ромите до качествено образование.* София: ИОО.
- ИОО** (2012). *Доклад относно публичните политики за интеграция на ромите в България и основните проблеми на социално-икономическото включване на ромската общност*“
- Кергоат, Д., Владимирова, К.** (2005). *Времето за труд за жените и мъжете: без прекъсване и с прекъсване. Френските концепции и българската практика.* В: *Времето за труд и условията на труд.* София: УНСС.
- Кънев, К.** (ред.). (2000). *Десеграционни проекти на НПО.* София: БХК.
- Кънев, К.** (ред.). (2002). *Първите стъпки: Оценка на неправителствените десеграционни проекти в шест града в България.* София: БХК.
- Кънев, К.** (ред.). (2006). *Пет години по-късно: неправителствените проекти за десеграцията на ромското образование в България.* София: БХК.
- Кючуков, Х.** (ред.) (2004). *Десеграция или интеркултурна интеграция.* Велико Търново: Изд. Великотърновския университет.
- Кючуков, Х.** (2006). *Десеграция на ромските ученици.* София: СЕГА.
- Марушиакова, Е.** 1992. *Родилни обичаи в една циганска група. Български фолклор, 1992, 2: 60–67.*
- Марушиакова, Е., Попов, В.** (1993). *Циганите в България.* София: Клуб 90.
- Миленкова, В.** (2004). *Отпадането от училище.* София: АИ „М. Дринов“.
- НСИ** (1994). *Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства през 1992.* Т. 1. Демографски и социални характеристики на населението.
- НСИ** (2002а). *Преброяване на населението, жилищния фонд...* Т. 6. Извадки изследвания. Кн. 1. Демографска характеристика.
- НСИ** (2002б). *Преброяване на населението, жилищния фонд...* Т. 6. Извадки изследвания. Кн. 2. Раждаемост и репродуктивно поведение.
- НСИ** (2002в). *Преброяване на населението, жилищния фонд...* Т. 6. Извадки изследвания. Кн. 4. Здравно състояние на населението.
- НСИ** (2003а). *Преброяване на населението, жилищния фонд...* Т. 2. Жилищен фонд. Кн. 1. Жилищни условия на населението.
- НСИ** (2003б). *Преброяване на населението, жилищния фонд...* Т. 1. Население. Кн. 4. Домакинствата в Република България.
- НСИ** (2004а). *Преброяване на населението, жилищния фонд и земеделските стопанства през 2001.* Т. 1. Население. Кн. 1. Демографски и социални характеристики на населението.
- НСИ** (2011). *Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011.* София: НСИ.
- НСИ** (2004б). *Статистически справочник.*
- НЦЗИ** (2009). *Детска смъртност по възрастови групи и причини за смърт. Доклад за Министерството на здравеопазването.*
- Нончев, А. и др.** (2006). *Причини за отпадане на децата от училище в България.* София: Изток-Запад.
- Нунев, Й.** (2006). *Ромите и процесът на десеграция в образованието.* София: ИК „Куна“.
- Нунев, Й.** (1998). *Ромското дете и неговата семейна среда.* София: МЦПМКВ.

- Пампоров, А.** (2004). *Ромското семейство: аспекти на ежедневието*. София: Рекламна агенция „Ефект“.
- Пампоров, А.** (2006). *Ромското всекидневие в България*. София: МЦИМКВ.
- Пампоров, А.** (2009-а). Кризата на брачната институция, фамилизмът и новите семейни форми. В: *Европейските ценности в днешното българско общество*. Г. Фотев, съст. София, Изд. УИ „Св. Кл. Охридски“, с. 154–171.
- Пампоров, А.** (2009-б). Характеристики на ромската заетост. В: *Демографските процеси и работната сила в България*. София: ЦИН-БАН, МТСП, ИСС.
- Пампоров, А.** (2011) Проучване на семейните нагласи в ромска общност. В: *Превенция на ранните бракове*. Пловдив: ЦМДГ Амалипе, Астарта, с.73-110
- ПРООН/УНДЕСА** (2000). *Социалната интеграция на ромите*. София, НПО „Информационен център против бедността“.
- Стойчев, Л.** (2011). Непълнолетните извършители на престъпления в България. В: *Населението на България в началото на XXI век: Състояние и тенденции*. София: АИ „Проф. Марин Дринов“.
- Стоянова, К., Кирова, А.** (2008). *Джендър неравенства в платения и неплатения труд в България*. София: АИ „Проф. Марин Дринов“.
- Стоянова, К.** (2010). Специфика и различия в участието на жените и мъжете в неплатен домакински труд. В: *Население*, 2010, 1–2.
- Танака, Дж.** (2000). Ромите в българската образователна система. Проблеман анализ за Институт „Отворено общество“.
- Тилкиджиев, Н., В. Миленкова, К. Петкова, Милева, Н.** (2009). *Отпадащите роми*. София: ИОО, ИС.
- Тилкиджиев, Н., В. Миленкова, Т. Неделчева, С. Христова, К. Петкова, Милева, Н.** (2011). *Успешите роми*. София: Изток-Запад.
- Томова, И.** (1995). *Циганите в преходния период*. София, МЦИМКВ.
- Томова, И.** (2000). *Бедност и етничност. Формиране на “underclass” сред българските роми*. Архив на МЦИМКВ
- Томова, И.** (2005). Демографски процеси в големите етноконфесионални общности в България. В: *Демографско развитие на Република България*, (ред. М. Иванов и А. Атанасов). София, БАН и др., с. 155–177.
- Томова, И.** (2007). *Здравен статус и достъп на ромите от кв. „Изток“ на гр. Кюстендил до здравеопазване*. София, ИОО.
- Томова, И.** (2009). Репродуктивно здраве на ромските жени (Изследване на случай в гр. Кюстендил). *Население*, 3–4, с. 97–114.
- Томова, И.** (2011). Ролята на етничността при завръщането на социалното, политическото и икономическото господство на мъжете в посткомунистическия период. В: *Социологически проблеми*, 2010, 1–2, с. 201–230.
- УНИЦЕФ** (2011). *Изследване на УНИЦЕФ за причините за изоставяне на деца и настаняването им в институции за деца*. RFP 10-01.
- Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“** (2011). *Превенция на ранните бракове*. Пловдив: Астарта.
- Connell, R.W.** (1994). ‘Gender Regimes and the Gender Order’. *The Polity Reader in Gender Studies*. 1994. Cambridge: Polity Press.
- Council of Europe** (2005). *Concerted development of social cohesion indicators. Methodological guide*. Strasbourg;
- Council of Europe** (2007). *Young people from lower income neighbourhoods. Guide to new policy approaches*. Strasbourg.
- Council of Europe** (2010). *Migrants and Their Descendants. Guide to Policies for the Well-being of All in Pluralist Societies*. Paris.
- Edwige, Rude-Antoine** (2011). *Mariage libre, Mariage force?* Paris.
- European Commission** (2010-a). *Violence against Women and the Role of Gender Equality, Social Inclusion and Health Strategies*. Belgium.
- European Commission** (2010-б). *Ethnic Minority and Women in Europe. A Case for Gender Equality?* Belgium.

- EUROSTAT** (2008). *The Life of Women and Men in Europe. A Statistical Portrait*. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities.
- Gal, Susan, and Gail Kligman, eds.** (2000a). *Reproducing Gender: Politics, Publics, and Everyday Life after Socialism*. Princeton: Princeton University Press.
- Gal, Susan, and Gail Kligman, eds.** (2000b). *The Politics of Gender after Socialism*. Princeton: Princeton University Press.
- Halman, L.** (2001). *The European Values Study: A Third Wave*. Source book of the 1999/2000 European Values Survey. WORC, Tilburg University.
- Inglehart, R.** (Ed.) (2003). *Human Values and Social Change. Findings from the Value Survey*. International Studies in Sociology and Social Anthropology. Brill, Leiden-Boston.
- Inglehart, R., Norris, P.** (2003). *Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change Around the World*. New York: Cambridge University Press.
- Inglehart, R., Norris, P., Christian W.** (2003). Gender Equality and Democracy. In: Inglehart, Ronald (Ed.), *Human Values and Social Change. Findings from the Value Survey*. International Studies in Sociology and Social Anthropology. Brill, Leiden-Boston.
- Inglehart, R. Baker, W.** (2000). Modernization, Globalization and the Persistence of Tradition: Empirical Evidence from 65 Societies. In: *American Sociological Review* 65: 19-55.
- Innocenti** Working Papers No 84. *Children in Bulgaria: Growing Impoverishment and Unequal Opportunities*.
- Mirchev, A.** (2008). It takes a strong man to survive, or boxing, pimping and how to be a man in the Roma ghettos in Sliven. (M. A. thesis, CEU).
- Mitev, P., I. Tomova, Konstantinova, L.** (2001). The Price of Procrastination? The Social Costs of Delayed Market Transition in Bulgaria. In: *Poverty, Ethnicity and Gender During Market Transition*. Ed. Rebecca Emigh and Ivan Szelenyi, PRAEGER, Library of Congress, pp. 33-67.
- PACE** (2005). Doc. 10590, 20 June 2005. *Forced Marriages and Child Marriages*. Report, Committee on Equal Opportunities for Women and Men, Rapporteur: Mrs. Rosmarie Zapfl-Helbling, Switzerland.
- Ringold, D.** (2000). *Roma and the Transition in Central and Eastern Europe: Trends and Challenges*. Washington D.C.: The World Bank.
- Ringold, D., M. Orenstein, Wilkens, E.** (2003). *Roma in an Expanding Europe: Breaking the Poverty Cycle*. Washington D.C.: The World Bank.
- Szelenyi, I. & R. Emigh (eds.)** (2001). *The Poverty, Ethnicity and Gender in Eastern Europe During Market Transition*. Praeger Publishers: Westport Connecticut, London;
- Tomova, I.** (1998). *Ethnic Dimensions of Poverty in Bulgaria*, report commissioned for the Bulgaria Social Assessment, Washington, D.C.: World Bank
- Tomova, I.** (2002). Domestic Violence in the Large Ethno-confessional Communities in Bulgaria. In: *Culture of Peace and the Balkan Youth*. Ed.: Petar-Emil Mitev and James Riordan. Sofia: IMIR. pp. 181-193.
- Tomova, I., Vandova, I., Tomov, V.** (2000). *Poverty, Ethnicity and Gender. Case Studies of Bulgaria*, www.yale.edu/socdept/reports
- Tomova, I.** (2009-a). The Roma in Bulgaria: Employment and Education. In: *SUDOSTEUROPA Mitteilungen*, 02/2009, 49 Jahrgang, (pp.66-87).
- Tomova, I.** (2009-6). Roma fertility and reproductive health: Cultural specificities enervating the programmes for family planning in some Roma subgroups. In: *Fertility in Bulgaria and State Policy*. Sofia: CPS, pp. 269-290.
- Tomova, I.** (2011). „Transnational migration of Bulgarian Roma.“ In: Kaneff, Deema and Frances Pine. *Global connections and Emerging Inequalities in Europe: Perspectives on Poverty and Transnational Migration*. London: Anthem Press. Pp. 103-124.
- UNDP** (2003). *The Roma in Central and Eastern Europe. Avoiding the Dependency Trap*.
- UNDP, Council of Europe** (2004). *Faces of Poverty, Faces of Hope. Vulnerability Profiles for Decade of Roma Inclusion Countries*. Bratislava.
- UNFPA, ASA, CCS, MLSP** (2007). *Family Patterns and Migration*. Sofia.
World Bank, *Poverty Assessment Update*, 2002, www.worldbank.bg/press/2002-04-eccbg.phtml
- World Bank, ASA** (2002). *Bulgaria: Gender Aspects of Poverty and Inequality in the Family and the Labour Market*. (Report).

- World Bank** (2009). Report No. 44289-BG. *Bulgaria Living Conditions before and after EU Accession.*
- World Bank** (2011). *Roma Inclusion is Smart Economics – Illustrations from Bulgaria, Czech Republic, Romania and Serbia.*
- World Bank** (2012-a). BULGARIA: *Household Welfare during the 2010 Recession and Recovery.* (Report No. 63457-BG).
- World Bank** (2012-6). Bulgaria – Public expenditures for growth and competitiveness. (Report No. 62774-BG).

ROMA’S LIFE CHOICES: A GENDER APPROACH

Ilona Tomova, Lubomir Stoytchev

Abstract

The paper presents the qualitative research results on the impact of gender in the Roma community. Issues concerning to the place of Roma women in the family and community, traditional practices with respect to Roma women and their social status and the opportunities they have are in the very focus of the analysis. Opportunities through which Roma women can improve your life choices are also examined. The study discusses practices, status and opportunities of representatives from four types of groups that vary in their degree of economic, social, cultural, etc. development and integration into the Bulgarian society.

Key words: Roma women, gender dimensions of Roma inclusion